

МУЗЫКА КАК ОРУДИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Хабибуллоева Гузал Хабибуллоевна

Магистр Бухарского Государственного Института.

Нуруллаев Фаррух Гайбуллоевич

(PhD) Доцент кафедры «Музыка и изобразительное искусство» БухГИ.

Аннотация: *Ранний возраст является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально музыкально-игровой особенности. Данный учебно-методический комплекс разработан для студентов 3 курса очной формы обучения по специальности Музыкальное образование.*

Дисциплина «музыка в дошкольном образовательном учреждении» входит в национально - региональный (вузовский) компонент цикла квалификация выпускника - учитель музыки.

Ключевые слова: *педагогическая психология, преподавание вокальной музыки, мотивация обучения, психология, развитие юных певцов.*

Методическая работа в образовательном учреждении дополнительного образования детей наиболее эффективна, если она организована как целостная система. Ее успех зависит от заинтересованности преподавателей в профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса в школе.

Целью методической и инновационной работы является повышение профессиональной компетентности педагогического мастерства преподавателей.

Задачи:

1. Совершенствование структуры и содержания учебных дисциплин образовательных областей.
2. Совершенствование методики преподавания учебных занятий.
3. Повышение научно – педагогической квалификации преподавателей.
4. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных занятий.
5. Отработка способов формирования готовности к творческой самореализации личности ребенка (в рамках развития школы).

Наиболее приоритетными направлениями методической работы школы являются:

- обеспечение управления образовательным процессом в школе;
- информационное обеспечение образовательного процесса, издательская деятельность;
- обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
- обеспечение аналитической экспертизы;
- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства преподавателей.

Чтобы содержание методической работы отвечало запросам преподавателей и способствовало их саморазвитию, работа школы планируется в соответствии с учетом профессиональных затруднений школьного коллектива. Планированию методической

работы предшествует глубокий анализ каждого из методических отделений с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства.

Анализ методической работы проводится по следующим направлениям:

- статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, квалификационным категориям;
- анализ работы методического совета;
- анализ работы методических отделений;
- актуальность тем педагогического совета, семинаров, мастер – классов;
- работа с молодыми специалистами;
- аттестация педагогических кадров, ее итоги, результат;
- использование новых учебных и авторских программ;
- основные недостатки, проблемы и пути их решения.

Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации программы модернизации образования, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по обучению преподавателей. Система повышения квалификации педагогических кадров включает в себя следующие этапы:

- изучение теории: новых педагогических технологий, форм и методов организации образовательного процесса;
- апробация на практике тех или иных инноваций, практическое применение теоретического материала;
- демонстрация практических умений в использовании современных педагогических технологий;
- обобщение опыта, анализ проблем достигнутых результатов, пути решения данных проблем, деятельность школы по повышению профессионального мастерства преподавателей.

Для полноты реализации планов методической и инновационной работ преподаватели и концертмейстеры принимают активное участие в работе специалистов культуры и искусства «Бухарский областной учебно – методический центр».

Преподаватели школы освоили и осваивают новые образовательные технологии и методики, так как сегодня возросла потребность в преподавателе, способном модернизировать содержание своей деятельности посредством творческого ее обновления за счет применения современных образовательных технологий.

В целом в работе с преподавателями можно считать следующие результаты:

- стабильность и результативность прохождения аттестации на основе современных педагогической технологий;
- совершенствование теоретической и практической подготовки преподавателей и вопросов, связанных с совершенствованием педагогических технологий;
- разработка по современным педагогическим технологиям практических материалов и творческих отчетов;
- хорошие показатели качества и эффективность проведения уроков, более 75% уроков оценены на «отлично» и «хорошо»;
- результаты инновационной деятельности методических объединений и отдельных преподавателей.

Использование икт-технологий в развитии музыкально-творческих способностей дошкольников музыкальный руководитель. Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши дети. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. На сегодняшний день одним из путей модернизации в образовании, является информатизация. Компьютеры уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Даже в детском саду уже невозможно представить себе работу без них. Никого не удивляет, что многие дети с дошкольного возраста свободно владеют компьютером, для них это еще один источник информации и развития. Поэтому для нас педагогов важно с помощью информатизации создать условия для ребенка по адаптации в современной жизни, важно помочь ему войти в мир новых технологий, научить работать с информацией, организовать процесс обучения так, чтобы на музыкальных занятиях ребенок занимался активно и с увлечением, то есть создавать такие условия, в которых ребенок будет развивать воображение и творческие способности, проявлять познавательную инициативу, удовлетворит свою потребность к самореализации. Помочь музыкальному руководителю в решении этих задач может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Использование мультимедийных технологий на музыкальных занятиях дает ряд преимуществ: - детьми лучше воспринимается материал, возрастает заинтересованность, - осуществляется индивидуализация обучения, развитие творческих способностей. ИКТ в музыкальном образовании детей дошкольного возраста можно применить как средство представленные на слайде. При этом использование ИКТ позволяет эффективно развивать все виды восприятия у дошкольников и школьников (слуховое, зрительное, чувственное), а также задействовать все виды памяти (зрительную, образную, слуховую и др.). При проведении исследования в школе № 30 учитель факультета искусствознаний, кафедры «Музыкальное образование» наставники - старшими преподавателями Нуруллаев Ф.Г. и Холиков К.Б. использование ИКТ эффект в школе №30 г. Бухары зрительную, образную, слуховую и др. Использование различных аудиовизуальных средств (музыка, графика, анимация) обогащает обучающий материал. Так как мультимедийные технологии характеризуются соединением различных видов представленной информации (речь, музыка, рисунок), следовательно, они оказывают наибольшее влияние на формирование личности ребёнка. Но при этом необходимо учитывать возрастные особенности детей дошкольников, каждый элемент мультимедийных технологий должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия детей, материал должен содержать в себе элементы необычного, удивительного, неожиданного и вызывать у детей интерес к учебному процессу, важным моментом является и смена видов музыкальной деятельности.

Преобладающей формой мышления детей дошкольного возраста является наглядно-образное мышление. Поэтому в своей работе с детьми я часто использую показ обучающих фильмов, сказок, мультфильмов, в которых звучат шедевры мировой классики, актуальные для определённой темы занятия, показ презентаций, видео-иллюстрации для сопровождения музыкальных произведений при слушании музыки, музыкально-дидактические игры, викторины, тестовые задания, конкурсы. Таким образом, организуется единый процесс образного восприятия и активной мыслительной деятельности детей. Включившись в работу по использованию ИКТ, я пришла к выводу: что средства новых

информационных технологий необходимо включать во все виды музыкальной деятельности в детском саду: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-дидактические игры, детское музыкальное творчество.

При восприятии музыки это может быть демонстрация портретов композиторов, иллюстраций, репродукций к музыкальному произведению, подборка слайдов или видео. С помощью ИКТ дети могут виртуально попасть в концертный зал, изучать творчество композиторов, познакомиться с разными музыкальными жанрами, музыкальными инструментами. Интересно, ярко и доступно можно познакомить дошкольников с разными видами искусства, такими как театр, балет, опера, продемонстрировав не только иллюстрации, но и видеоролики. Мультимедиа презентации позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал, разнообразят впечатления детей. (просмотр видео) Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста.

Но при этом очень важно соблюдать требования Государственного Стандарта Узбекистана, представленные на экране. При создании мультимедийных пособий могут использоваться компьютерные программы. Таким образом, использование компьютерных технологий в музыкальном образовании способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне, активизирует родителей в вопросах музыкального воспитания и развития детей. Для педагога, интернет - ресурсы значительно расширяют информационную базу при подготовке к занятиям, связанную не только с миром музыки, но и с миром искусства в целом. А умение пользоваться компьютером позволяет разрабатывать современные дидактические материалы и эффективно их применять. Но не стоит забывать, что использование ИКТ в музыкальном воспитании дошкольников это только средство для реализации целей и задач, поставленных перед педагогом. Каким бы положительным, огромным потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, заменить живое общение педагога с ребенком они не могут и не должны. Главенствующая роль в музыкальном воспитании всегда остаётся за музыкальным руководителем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.
2. Нуруллаев Ф.Г., Композиционный и исполнительский процесс в музыке // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 576-581.
3. Нуруллаев Ф.Г. Импровизаторское творчество в XX веке по сфере музыке// «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 582-587.
4. Nurullayev F.G. [FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS](#). Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36.
5. Nurullayev F.G. [METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION](#). Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-3, ISSUE-2

6. Нуруллаев Ф.Г. Обряды и обычи связанные с рождением и воспитанием ребенка. Музыкальное искусство и образование: традиции и инновации: сборник материалов международного научного конференции. Бухара, 2019. 317– 320 стр.
7. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Музыкально-историческое наследие центральной Азии (психологический настрой армии Темура). Психология XXI столетия, 18-20 марта 2020 года С. 115-118.
8. Нуруллаев Ф.Г. Мусика таълимида Бухоро фольклор кўшиқларига кўйиладиган методик талаблар. Pedagogik mahorat, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2020, 3-son. Vuxoro. Б.175-180.
9. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Роль фольклорных песен в воспитании учащихся. Научно– методический журнал «Проблемы педагогики» №3(48). Москва 2020. С.15-17.
10. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Формирование эстетического воспитания детей на примере Бухарских фольклорных песен. «MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS» collection of scientific works of the international scientific conference Issue 4(260 Warsaw, Poland 2020. P. 139-141.
11. Nurullayev F.G., Madrimov B.K., Rajabov T.I. Teaching Bukhara Children Folk Songs in Music Lessons as an Actual Problem. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 04, 2020 P. 6049.
12. Нуруллаев Ф.Г., Случайный выбор качественных характеристик материала по музыки или порядок его изложения в процессе создания музыки или исполнения опуса//«SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 588-593.
13. Нуруллаев Ф.Г. Мусика таълимида Бухоро фольклор кўшиқларини ўргатиш жараёнини лойихалаш. Бухоро мусика фольклорининг тарихий-назарий ва амалий масалалари. Республика илмий-назарий анжуман материаллари. 2020 йил, 6 ноябрь. Бухоро, 2020- Б. 107-111.
14. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания. М.: Просвещение, 1983. - 222с.
15. Нуруллаев Ф.Г. Особенности и условия развития творческих музыкальных способностей детей. Вестник интергративной психологии. Журнал для психологов. г. Ярославль, Выпуск №17, 2018. – С.125-128.
16. Nurullayeva N.G., Nurullaeva N.K., Nurullaev B.G. Role and significance of folkler music in the upbringing of children of preschool age. Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Vol.10, Issue 10, October 2020.
17. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания - М.: 1960. -277с.
18. Нуруллаев Ф.Г., Музыкальный процесс в западной музыке// «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021. - pp.570-575.
19. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Роль фольклорных песен в воспитании учащихся// Научно – методический журнал «Проблемы педагогики». №3 (48). - Москва 2020.- С.15-17.
20. Nurullayev F.G The Role and Significance of Folk Music in Raising Children. European Journal of Innovation in Nonformal Education(EJINE) Volume 2| Issue 5| ISSN:2795-8612 Accepted-14 May2022.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-3, ISSUE-2

21. Нозима Кудратовна Нуруллаева. Подготовка будущих учителей музыки к методически грамотной профессиональной деятельности. Science and education scientific journal, issn 2181-0842, volume 3, issue 1, january 2022.975-981.
22. Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей //Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973. - С. 91-95.
23. Нуруллаев Ф.Г. [Содержание обучения бухарским народным песням в музыкальном образовании](#)// Academy, № 3 (66), 48-50, ООО «Олимп».
24. Фаррух Гайбуллоевич Нуруллаев. Моделирования педагогических с музыкальным уклоном действие объектов через математический аппарат в педагогике// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.589-595.
25. Фаррух Гайбуллоевич Нуруллаев. Интерактивные уроки музыки по программы STEAM// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.595-602.
26. Нодира Каримовна Нуруллаева. Методические аспекты музыкального образования, особенности обучения народных песен в 5-7 классах// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.957-963.
27. Бобиршоҳ Гайбуллоевич Нуруллаев. Музыкальный ракурс изучаемого объекта в особенности обучения фольклора// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.963-969.
28. Нигора Каримовна Нуруллаева. Теории музыки основа - основ музыкального формирующих принципов и правил произведения// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.969-975.
29. **Nurillaev Farrukh Gaybullaevich-** The technology of organizing the aesthetic education of students by means of folk songs. European Chemical Bulletin (Scopus-Q3) ISSN2063-5346. 2023, 12 (Special Issue7), 1987-1996
30. Nurillaev Farrukh Gaybullaevich-Results of Experimental Work on Teaching Bukhara Folk Songs in Music Education and their Effectiveness. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on Modern Trends in Science, Technology and Economy Available Online:www.ijtsrd.com e-ISSN: Page 106-109.